

АНТЕНАТАЛ ДАВРДА ЎЛИК ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ТИМУСНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Юлдашев З.Н.

Республика ШТТЁИМ Андижон филиали

Жураев Ш.Н.

Ўрта Осиё университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032103>

Муаммонинг долзарблиги. Янги туғилган чақалоқлар ёки перинатал патологияларда ҳар 1000 та туғруқни 1-4% ни ташкил этиб, бачадон ичи инфекцияси туфайли хомилани муддатига етмасдан ўлик туғилиши тушунилади. Энг юқори кўрсаткич бўйича дунё бешталигида, Туркменистон 45 тани, Тожикистон 33 тани, Азербайжон 21 тани, Қирғизистон 17 тани ва Ўзбекистонда ҳар 1000 та туғруққа 16 тани ташкил этади (United Nations Global SDG Database 2022 йил). Бу эса, хомила ичи ривожланишида экстрагенитал касалликларни тўлиқ скрининг қилиш ёки хомиладорлик даврида қилиниши керак бўлган текширувларни тўлиқ амалга оширилмаганлигини кўрсатади. Перинатал патологияларда антенатал ўлим асосан, инфекция ва ноинфекцион этиологияли жараёнлар билан биргаликда ривожланиб, хомилани етилмаганлиги, асфикциялар, туғруқ травмалари, пневмонипатиялар, миёда перинатал қон айланишининг бузилиши, янги туғилган чақалоқларнинг геморрагик касаллиги кўринишида намоён бўлади.

Муҳокама ва натижалар. Антенатал даврда экстримал тана вазни билан ўлик туғилган чақалоқларда барча аъзоларининг морфологик чалаликда бўлиши, ривожланиш кўрсаткичларининг хали давом этаётганлиги билан характерланди. Айни, тадқиқот ишмизда, 1500гр тана вазни билан ўлик туғилган чақалоқларда, иммун аъзоларнинг бошқа аъзоларга нисбатан бирламчи марказларининг такомил топганлиги ва хомила ичи инфекциясида маълум бир нуқталарда жавоб реакцияларини она қорнидаги ривожланиш даврида шаклланганлиги билан характерланади. Бу эса, антенатал даврда иммун аъзоларни хали тўлиқ шаклланмаган деган тушунчаларни четлаб ўтиш, бирламчи иммун аъзоларда раектив марказларнинг эрта етилганлиги билан характерланади. Ишимизда, инфекция ва экстрагенитал касалликлардан бўлган, сурункали пиелонефрит фонида, 24-30 хафталикда туғилган чақалоқлар олинган. Антенатал ўлик туғилган чақалоқлар тимус

тўқимасида, хали пўстлоқ ва мағиз такомил топмасдан туриб, фолликуляр ўчоқларнинг пайдо бўлганлиги аниқланди.

Натижада, тимуснинг морфофункционал жихатлари хужайравий иммунитет, ва катта лимфоцитларнинг посткапилляр венулалар орқали умумий қон томирга тушиш жараёни издан чиқиши ва хомила ичи инфекциясида туғма пневмония, туғма гастроэнтероколит ва бошқаларнинг юзага келиши, натижасида, барча аъзоларнинг морфофункционал етишмаслиги паренхиматоз аъзоларда, дистрофик кўринишда ва массив некробиотик ўзгаришларга учраши ва хомилини бачадон ичи ривожланишиёқ нобуд бўлиши кузатилади.

Хулоса. Антенатал даврда ўлик туғилган чақалоқлар тимус тўқимасида, морфологик чалалик, пўстлоқ ва мағиз қаватлари оралиғида чегаранинг бўлмаслиги, аксарият лимфоцитларнинг бир хиллиги, тимуснинг пўстлоқ қаватида лимфоид фолликуланинг шаклланганлиги, бу эса, хужайравий иммун тизимнинг хали шаклланмаганлиги, тимусда ҳам яллиғланиш кўринишдаги морфологик белгиларнинг бўлиши билан харакетраланди. Бу эса, ўз навбатида, антенатал даврда нобуд бўлган чақалоқлар тимусининг атрофик ва склеротик ўзгаришларга тортилаётганлиги ва бўлакчалараро тўсиқлардаги сийрак толали бириктирувчи тўқима ўрнига дағал толалали коллаген кўринишдаги бириктирувчи тўқиманинг ўсганлиги аниқланади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Левина А.С., Бабаченко И.В., Шарипова Е.В., и др. Этиологическая характеристика внебольничной пневмонии у детей в зависимости от возраста. //Пульмонология. 2014;(5):62-66
2. Легочные метастазы при нейробластоме у детей / Т. В. Шаманская [и др.] // Вопр. гематологии / онкологии и иммунологии в педиатрии. 2018. № 17(2). С. 92–102
3. Ледяйкина Л.В. и др. Клинико-диагностические и патоморфологические критерии гипоксических повреждений головного мозга у недоношенных //Вестник новых медицинских технологий. – 2009. – Т. 16. – №. 2. – С. 75-76.
4. Луценко М.Т., Андриевская И.А., Довжикова И.В. Морфофункциональная характеристика фетоплацен-тарного комплекса у беременных, перенесших обострение герпес-вирусной инфекции, и патоморфологические изменения в органах плода // Архив патологии. 2010. Т.72, №4. С.47-49.

5. Магруппов Б.А. и др. Анализ детской смертности по данным аутопсий РНЦЭМП. //Вестн экстр медицины 2014; 2.-С. 15-16.
6. Маланина Е. Н., Селифонов В. Н. Случай пренатальной диагностики нейробластомы надпочечника //Пренатальная диагностика. – 2013. – Т. 12. – №. 4. – С. 340-344.
7. Marchandin H, Ventura V, Alonso JM, Van de Perre P. Mixed bacterial meningitis due to Streptococcus pneumoniae and Neisseria meningitidis in an 18-month-old child. //J Clin Microbiol. 2005 Mar;43(3):1477-9.
8. Mete O, Erickson LA, Juhlin CC, de Krijger RR, Sasano H, Volante M, Papotti MG. Overview of the 2022 WHO Classification of Adrenal Cortical Tumors. //Endocr Pathol. 2022 Mar;33(1):155-196.
9. Mihai R. Rare adrenal tumors in children. Semin Pediatr Surg.- 2014 Apr; 23(2).- P.71-5.

